

மயிலாடுதுறை வட்டாரத் தாலாட்டுப் பாடல்களில் மண்சார் விழுமியக்
கூறுபாடுகளின் வளர்ச்சியும் வீழ்ச்சியும்
The Rise and Decline of Indigenous Values in the Lullabies of
the Mayiladuthurai Region

சி. ராஜ்குமார், முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், பதிவெண்: 5703/Ph.D.K8,

தமிழாய்வுத்துறை, அ. வ. அ. கல்லூரி, மன்னன்பந்தல், மயிலாடுதுறை,

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக இணைவுப் பெற்றது, திருச்சிராப்பள்ளி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

C. Rajkumar, Ph.D. Research Scholar, Reg. No.: 5703/Ph.D.K8, Department of Tamil, A.V. C. College,
Mannanpandal, Mayiladuthurai, Affiliated to Bharathidasan University, Tiruchirappalli, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-0317-2296>

முனைவர் சு. இரமேஷ், உதவிப்பேராசிரியர், தமிழாய்வுத்துறை, அ. வ. அ. கல்லூரி, மன்னன்பந்தல், மயிலாடுதுறை,

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக இணைவுப் பெற்றது, திருச்சிராப்பள்ளி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. S. Ramesh, Assistant Professor of Tamil, A.V. C. College, Mannanpandal, Mayiladuthurai,

Affiliated to Bharathidasan University, Tiruchirappalli, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-5207-1096>

DOI: 10.5281/zenodo.19757678

Abstract

Literature records people's lives. Literature takes all aspects of people's lives—the proverbs they use, the objects they utilize, their relationship with nature, the songs they sing, the dances they perform, and the various artistic expressions they practice—and transforms them into refined art forms. The lullaby, a structural form found in people's natural life practices, has endured as an oral tradition and evolved into excellent literary works that continue to thrive today. The fact that it continues to function among the people is evidenced by all the elements it utilizes in its supporting role. If it were to lose these elements, it would be appropriate to consider it a loss of a core intellectual aspect. The land of Mayiladuthurai possesses certain values. These lullaby songs have functioned as documents that compile such valuable thoughts. The changes and developments observed in the differences between the past and the present should be examined in relation to the valuable aspects of the Mayiladuthurai region. This article examines the rise and decline of the cultural elements recorded in the lullaby songs that have been in use in the Mayiladuthurai region, focusing on these region-specific characteristics.

Keywords: Tamil Culture, Indigenous Values, Lullaby, Mayiladuthurai, Rise, Decline.

ஆய்வுச் சுருக்கம்

இலக்கியங்கள் மக்கள் வாழ்க்கையைப் பதிவு செய்கின்றன. மக்கள் வாழும் வாழ்க்கையில் அவர்கள்சொல்லும் சொல்வடை, புழங்கும் பொருள், இயற்கையோடு கொள்ளும் உறவு, பாடும் பாட்டு, ஆடும் ஆட்டம், நடைமுறைப்படுத்திக்கொள்ளும் பல்வேறு கலை உறுதிப்பாடுகள் என்ற அனைத்தையும் இலக்கியம் எடுத்துக்கொண்டு அவற்றை சீர்மிகு கலை வடிவாய் உருவங்கொள்ளச் செய்கின்றது. மக்களின் இயல்பான வாழ்வியல் பழக்கங்களில் உள்ள தாலாட்டு என்னும் அமைப்புரு வாய்மொழிப் பாட்டாய் நின்று சிறந்த இலக்கியங்களாய் பரிணமித்து இன்று விளங்கிக்கொண்டிருக்கின்றன. அது மக்களுடன்

இயங்கிக்கொண்டிருப்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாய் உள்ளதென்பதற்கு அஃது துணைநிலையில் பயன்படுத்திக்கொள்ளும் அத்தனைக் கூறுபாடுகளையும் பொருத்ததேயாம். அக்கூறுபாடுகளை அது இழந்துவிடின் அறிவுசார் மையத்திலொன்றை இழந்ததென்று கொள்வது பொருத்தம். ஆகவே முன்னதின் நுண்மைகளை பகுத்தும் தொகுத்தும் ஆராய்வதுடன் அஃதில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றத்தையும் அளவிட வேண்டியுள்ளது. அவ்வளவில் மயிலாடுதுறை மண்ணிற்கென்று சில விழுமியங்கள் உள்ளன. அத்தகைய விழுமியச் சிந்தனைகளைத் தொகுத்து வைத்திருக்கும் ஆவணமாய் இத்தாலாட்டுப் பாடல்கள் இயங்கிச் செயல்பட்டு வந்துள்ளன. முன்னைக்கும் பின்னைக்கும் உள்ள வேறுபாட்டில் பெற்றுள்ள மாற்றம், வளர்ச்சி நிலையில் மயிலாடுதுறை மண்ணின் விழுமியக் கூறுபாடுகளை ஆராய வேண்டும். இத்தகைய மண் சார் கூறுபாடுகளை மையமாக்கி மயிலாடுதுறை வட்டாரத்தில் பயன்பாட்டில் இருந்து வந்துள்ள தாலாட்டுப்பாடல்களில் அமைந்துள்ள பண்பாட்டுக்கூறுகளின் பதிவுகளில் அமைந்துள்ள கூறுபாடுகளின் வளர்நிலை ஆக்கங்களையும் அதன் தேய்நிலை ஆக்கங்களையும் குறித்து இக்கட்டுரை ஆராய்கின்றது.

குறிப்புச்சொற்கள்: தமிழ்ப் பண்பாடு, மரபுசார் விழுமியங்கள், தாலாட்டு, மயிலாடுதுறை, எழுச்சி, வீழ்ச்சி.

முன்னுரை

மனித இன வரலாற்றில் மொழியின் தோற்றம் பற்றி அரிதியிட்டுக்கூற முடியாது. அதுபோல மக்களின் இலக்கியமான நாட்டுப்புற இலக்கியத்தின் தோற்றம் பற்றியும் அரிதியிட்டுக்கூற முடியாது. மொழியின் தோற்றம் உருவானபோதே மனித இனம் தன் சிந்தனைத் திறனை வளர்க்க முற்பட்டது. சிந்தனைத்திறன் வளர்ந்தபோதே வாய்மொழி இலக்கியமாகிய நாட்டுப்புற இலக்கியமும் கருக்கொண்டது எனலாம். வாய்மொழி இலக்கியம், பட்டிக்காட்டு இலக்கியம், படிப்பறிவில்லாத பாமரர்களால் பாடப்படும் இலக்கியம் என்றெல்லாம் இரண்டாம் தரமாகவே பார்க்கப்பட்ட இவ்விலக்கியம்தான் இன்று மொழியியலாளர்களின் மானிடவியலாளர்களின் ஆய்வில் முக்கியமான இடத்தை நாட்டுப்புறவியல் பெற்றுள்ளது. அத்தகைய நாட்டுப்புற இலக்கியங்களுள் ஒன்றான தாலாட்டு மானுட வரலாற்றைத் தக்கவைக்கும் கருவியாக விளங்கிக்கொண்டிருக்கின்றது. குழந்தை பிறக்கும் எல்லா வீடுகளிலும் இத்தாலாட்டுண்டு. தாலாட்டின் இசை வகைமை மாறுபாட்டுடன் கூடிய நிலை மொழிக்கு மொழி வேறுபடலாம். தாலாட்டு மாறுபடுவதில்லை. உலகம் கடந்து பல இனக்குழுக்களில் இவ்வாறான தாலாட்டுப் பாடும் முறை உள்ளது. அஃதாவது மொழி, அறிவுசார் வளர்ச்சியில் தேர்ந்த மக்கள் குழு இத்தகைய தாலாட்டு என்னும் இசை வடிவத்தைத் தக்கவைத்திருக்கின்றன. ஒருங்கிணைந்த தஞ்சாவூர் மாவட்டம் என்பது தஞ்சாவூர், திருவாரூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம் என்னும் நான்கு மாவட்டங்களை உள்ளடக்கியவை. இப்பகுதிகளில் காணப்படும் பண்பாட்டு வடிவம் ஒரே வகைமை. அஃதில் மயிலாடுதுறையின் தாலாட்டுப்பாடல்களில் நிறைந்துள்ள பண்பாட்டுக் கூறுகளின் காலம் கடந்த மாறுபாட்டை ஆராய்வதற்கு களப்பணியின் மூலம் பெறப்பட்ட பாடல்களைக் கொண்டு முயற்சி செய்திருக்கிறது இக்கட்டுரை.

நாட்டுப்புற பாடல் ஆக்கம்

நாட்டுப்புற இலக்கியத்தின் கூறுகளில் ஒன்றான நாட்டுப்புறப்பாடல்கள் ஆயிரமாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே மனிதன் பேசத்தொடங்கிய நாளன்றே தோன்றிவிட்டன என்று தொல்காப்பியம் உறுதி செய்கிறது.

பாட்டு உரைநூலை வாய்மொழி பிசியே

அங்கதம் முதுசொல்லோடு அவ்வேழ் நிலத்தும் (தொல்காப்பியம், செய்யுளியல், 78)

என்று தொல்காப்பியம் கூறுகிறது. அத்தகு தொன்மை வாய்ந்த நாட்டுப்புறப்பாடல்கள் பாடப்படும் சூழல் மற்றும் பொருள் அடிப்படையில் டாக்டர் நா. வானமாமலை அவற்றை பத்தாக வகைப்படுத்துகிறார். அவை,

1. தெய்வங்கள்

2. மழையும் பஞ்சமும்

3. தாலாட்டு

4. விளையாட்டு

5. காதல்

6. திருமணம்

7. குடும்பம்

8. சமூகம்

9. உறவும் தொழிலும்

10. ஒப்பாரி (ந.வானமாமலை, ப. 26)

என்பதாம். இந்தப்பொருண்மையில் மூன்றாவதாக உள்ள தாலாட்டுப்பாடல்கள் குறித்து ஆய்வுகள் பல காலம் காலமாக ஆராயப்பட்டு வருகின்றது. அப்பாடல்கள் பதிந்து வைத்திருக்கும் பல் பொருண்மைகள், தொல் மரபுகள், வழமைகள் இவைகள் தைக்கவைக்கப்பட்டிருக்கிற ஆவணமாக இயங்கிக்கொண்டிருக்கின்றது.

தாலாட்டுப்பாடலின் வகைப்பாடும் இலக்கணமும்

வாய்மொழி இலக்கியமான நாட்டுப்புற இலக்கியத்தில் அதிக அழிவில்லாமல் நல்ல உருவோடு கிடைக்கும் பிரிவு தாலாட்டுப்பாடல்களாகும். மனித குலத்திற்குத் தாய்மையினால் வழங்கப்படுபவை தாலாட்டுகளாகும். எண்ணங்களைப் பாடல்களாய்க் குழந்தைகளின் மனத்தில் அமுதமாய் பொழியும் தாய்மார்களே தாலாட்டுப்பாடல்களின் முன்னோடியாவர். அமுத குழந்தைதான் பால் குடிக்கும் என்பது கிராமத்துப் பழமொழி. அமுத குழந்தைக்குப் பால் கிடைத்ததோ இல்லையோ அமுத குழந்தைக்கு அன்னைப் பாடிய தாலாட்டால் தமிழ் இலக்கியத்திற்கு ஒரு சிற்றிலக்கியம் கிடைத்தது. ஆம் பிள்ளைத்தமிழ் என்னும் பிரபந்தம் கிடைத்தது. வயதானவர்களின் அழுகை பொருளோடு அமைந்திருக்கலாம். கண்ணகி, பாஞ்சாலி, சீதை இவர்களின் அழுகை, மதுரை, அத்தினாபுரம், இலங்கை இவற்றை அழித்தது. புரிந்துகொள்ள முடியாத குழந்தையின் அழுகையோ தமிழை வளர்த்தது. தாலாட்டுப்பாடலால் தமிழும் வளர்ந்தது. தாலாட்டுப்பாடல்தான் மனிதன் கேட்கும் முதல் பாட்டு. தாலாட்டில் பாடப்படும் செய்தி உரம், ஈரம், வீரம் இவைதான் பிற்காலத்து மனிதனை ஆற்றல் உடையவனாய் உருவாக்கியது

தாலாட்டு உருவாவதற்கான காரணிகள்

அழும் குழந்தையை அமர்த்திக் கண்ணுறங்கச் செய்யவும், சின்னதாக சினந்து எழுங்குழந்தைக்கு விளையாட்டுக்காட்டவும், மகிழ்ச்சியைக்கூட புரிந்துகொள்ள முடியாத பருவத்திலுள்ள குழந்தையின் அருமை பெருமைகளைப் பாராட்டுதற்காகவும் தாலாட்டுப்பாடல் எழுந்தது. குழந்தையைத் தொட்டிலிட்டு அதன் முன்னைச் சிறப்புகளை எல்லாம் தொகுத்துத் தாலாட்டும் பருவமே பிள்ளைத்தமிழின் தாலப்பருவம் ஆகும். தாலாட்டு என்ற சொல் தால் ஆகியா நாவை அசைப்பதால் உண்டாவது என்று பொருள் கொள்ளலாம். இதனை, 'தால்+ஆட்டு என்ற இரு சொற்களின் சேர்க்கையால் பிறந்திருக்கலாம்' (சக்திவேல்.ச.,

நாட்டுப்புற இயல் ஆய்வு, ப. 43) என்பர். மேலும், 'தால் என்பது நாக்கு. ஆட்டு என்பதற்கு அசைத்தல், ஆட்டுதல் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம்' (வேருக்கு நீர்வார்த்தவர்கள், தமிழ்மணி, 30. அக்டோபர், 2011) எனவே, நாவை ஆட்டிப்பாடுவதால் தாலாட்டு என்று பெயர்பெற்றிருக்க வேண்டும் என்பது பொதுவானக் கருத்து. மேலும், 'தாலாட்டு தாய் தன் மகளுக்குத் தரும் சீர்வரிசைகளுள் ஒன்று' (முத்தழகி. க. ப. 32) என்பர். தாலாட்டில் அன்பு என்பது முதன்மை, 'தாய்மார்கள் இனிய குரலில் எளிய மொழியல் குழந்தைகளுக்கு அன்பு கனிய கனிய பாடுவது தாலாட்டு' (சண்முகசுந்தரம்.சு., ப.50) என்ற நிலையில் அது அன்பின் மொழியாய் விளங்குகின்றது. ஒரே சொல் இடத்திற்குத் தகுந்தாற்போல் மாறி மாறி உச்சரிக்கப்படுவதைப் போல, தாலாட்டை தாராட்டு, ராராட்டு, ஓராட்டு என்ற சொற்களால் வெவ்வேறு இடங்களில் வசிக்கும் தாய்மார்கள் வெவ்வேறு விதமாய் அழைக்கின்றனர். தாலாட்டு என்ற சொல்லாட்சியை 'சங்க இலக்கியமான பரிபாடலிலும் விரலிவிடு தூது நூலிலும் காணலாம். அதுபோல முத்தொள்ளாயிரம் போன்ற இலக்கியங்களிலும் காணலாம். பெருங்கதை, சூளாமணி போன்ற நூல்களில் ஒலுறுத்தல் என்றும், சீராட்டுதல் என்று பிரபுலிங்க லீலை நூலிலும் காணலாம். தாலாட்டின் வடிவத்தைப் பெரியாழ்வார், குலசேகராழ்வார் போன்றோர்களும் சிறிலக்கிய புலவர்களும் தற்காலப்புலவர்களும் தங்களது பாடல்களில் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்கள்' (கோவேந்தன்.த., ப.31) இதன் புலப்பாட்டை, "குழவி மருங்கினும் கிழவதாகும்" (தொல்காப்பியம், புறத்திணையியல், 24) என்று தொல்காப்பியம் புறத்திணை இயலின் பாடாண்திணைப் பாடல் மூலம் பெற முடிகின்றது.

தாலாட்டின் இசையும் கவிதை நயமும்

பொதுவாக நாட்டுப்புறப்பாடல்கள் எத்தனையோ தலைமுறைகளைக் கடந்தும் வாய்மொழி இலக்கியமாகவே இன்னமும் மிளிர்வதற்கு இசையே முக்கிய காரணமாகின்றது. தாலாட்டுப்பாடலில் இசைநயமும் கவிதை நயமும் ஒருங்கே அமையப் பெற்றுள்ளதால்தான் இவை உடம்பும் உயிரும்போல பின்னிப்பிணைந்துள்ளன. "தாலாட்டுப்பாடலுக்குரிய ராகம் நீலாம்பரி என்பர்" (கோவேந்தன். த. ப.9) இந்த ராகத்தில் அமைந்த பாடல்கள் ஆற்றொழுக்கான மெல்லிய இசையொழுங்கை உண்டாக்குகின்றன.

சங்க இலக்கியத்தில் அகநானூற்றின் கொன்றங்கொற்றனார் பாடல் இத்தகைய தாலாட்டின் இனிமையை உயர்த்திப்பாடுகின்றது.

முகிழ் நிலா திகழ்தரும் மூவா திங்கள்!

பொன் உடை தாலி என் மகன் ஒற்றி

வருகவை ஆயின் தருகுவென் பால் என

விலங்கு அமர் கண்ணள் விரல் விளி பயிற்றி

திதலை அல்குல் எம் காதலி

புதல்வன் பொய்க்கும் பூங்கொடி நிலையே (அகநானூறு, பாடல் 54: 16-22)

அஃதாவது, தன் மனைவி நிலவைக் காட்டி தம் குழந்தைக்குப் பாலுட்டுவதை விட வேறெதும் இனிமை இல்லை என்று ஒரு தலைவன் சொல்வதைப் போல மொழிந்துள்ளார் பாடலாசிரியர்.

குழந்தையின் அழகைக்காகப் பாடப்படும் பாடல்கள் குழந்தை அழங்காரணத்தையும் தாய் குழந்தைக்கு சொல்ல விரும்பும் கருத்தையும் அடிப்படையாகக் கொண்டே அமையும்.

தாலாட்டுப்பாடல்கள் தோன்றுவதற்கான மூலக்காரணிகள் ஐந்து என்று கொள்வது பொருத்தம். அவை,

1. குழந்தையில்லாத போது தாய்ப்பட்ட துன்பங்கள்

2. குழந்தைப்பேற்றை வேண்டி செய்த அறங்கள்

3. குழந்தையின் அழகைக்கு காரணம் வினவல்
4. குழந்தை பிறந்ததன் காரணங்கள்
5. குழந்தையின் ஒளிமிக்க எதிர்காலத்தை எண்ணுதல் (பா. ரா. சுப்பிரமணியன் ப.78)

போன்றவையாம்.

தாய்மைப்பேறும் தாலாட்டும் எவ்வாறு பெண்மைக்கு உரியதாக விளங்குகின்றனவோ அதுபோல குழந்தைப்பேற்றை அளிக்கும் தெய்வமும் பெண் தெய்வங்களாகவே உள்ளன என்பது கிராமப்புற நம்பிக்கை. மாரியம்மன் கோவிலுக்கு காணிக்கைச் செலுத்தச் சென்றதும் அம்மாரியம்மன் அவளின் காணிக்கையை ஏறுக்கொண்டு மாணிக்கம் போல் குழந்தையைத் தந்ததாக தாய் உள்ளம் பூரித்துப் பாடும் தாலட்டுப்பாடல்கள் பல உண்டு.

தொட்டிலுக்குக் கீழே என் கண்ணே உனக்கு

துணையிருப்பாள் மீனாட்சி

தொட்டிலுக்குக் கீழே என் கண்ணம்மா உனக்கு

துணையிருப்பாள் மாரியம்மாள்

கட்டிலுக்குக் கீழே என் கண்ணம்மா

காத்திருப்பாள் காளியம்மாள் (களஆய்வாளர் - ராஜ்குமார், பாடல் - திருமதி

சாந்தகுமாரி, வயது 43, தொடுவாய், கொள்ளிடம் ஒன்றியம்)

தெய்வம் துணையிருக்கும். திரும்பும் திசையெங்கும் வழிப்பிறக்கும் என்று நம்பிக்கையூட்ட பாடும் தாய்தான் மகப்பேறு இல்லாத நாட்களில் அவள் வேண்டி நின்ற நிலையையும் அடைந்த மனநிலையையும் இப்படி பாடுகிறாள்.

குழந்தையில்ல இன்னு சொல்லிக்

கோடிதவம் செய்கையிலே

மழைமாரி போல வந்து

வயித்துல தரித்தவளே

கொடி வதங்கி இலையுதிர்ந்து

கடுந்தவம் செய்கையிலே

கொடிமாசி போல

குலம் தழைக்க வந்தவளே

வெள்ளி மெழுகி

வெகுநாள் தவமிருந்து

அள்ளி மிளகுதின்னு

அறுபதுநாள் நோன்பிருந்து

கன்னி தவமிருந்து

கண்டெடுத்த பூச்சரமோ

கந்தையா உன்மருந்து

கடலறியேன் நானறிய

செல்லையா உன்மருந்து சிறு

சொப்பனத்தில் ஓடிவந்து

ராமேஸ்வரத் தீர்த்தமாடி

ஏழுகடல் தீர்த்தமாடி

கசங்கியே நிற்கையிலே நீ

கண்ணீரை உள்ளடக்கி என் செல்வம்

கலிதீர்க்க வந்தவனே (களஆய்வாளர் - ராஜ்குமார், பாடல் - திருமதி சித்ரா உத்ராபதி, வயது 70, அசிக்காடு, குத்தாலம் ஒன்றியம்)

என்று தவமாய் தவமிருந்து தான்பட்ட துன்பமெல்லாம் தீர்க்க வந்த பிள்ளையின் வருகையை எண்ணிப் பாடுவதாக இப்பாடல் அமைகிறது.

தாலாட்டில் வெளிப்படும் வாழ்வியல் செய்திகள்

தாயானவள் ஒரு குழந்தையைப் பெறுவதற்கு எத்துணை தவமிருந்தாளோ அதைப்போலவே நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமாய் வளர்ந்து வரும் குழந்தைக்காக விடிவிளக்கு வைத்துக் கண்ணின் மணியைப் போல காப்பாற்றுகிறாள்.

வெள்ளி வெளக்கெரியும் என்னய்யா

விடிவெளக்கு நின்னெரியும்

தங்க வெளக்கெரியும் என் கண்ணே

ரெங்கரோட கம்பத்திலே (களஆய்வாளர் - ராஜ்குமார், பாடல் - திருமதி வள்ளியம்மாள் சின்னய்யா, வயது 70, சிறுகோவங்குடி, மயிலாடுதுறை வட்டம்)

இப்படி உவமையாய்ச் சுடப்படும் பொருள் மிக உயர்வானதாக இருக்க வேண்டும் என்பது தாயின் அடி மனத்தின் ஆசையாகும்.

சங்கினால் பால்கொடுத்தா

சந்தனவாய் நோகுமுன்னு

தங்கத்தால சங்கு செஞ்சு

தருவாக தாய்மாமன் (களஆய்வாளர் - ராஜ்குமார், பாடல் - திருமதி மணிமேகலை, வயது 58, அசிக்காடு, குத்தாலம் ஒன்றியம்)

எந்த நிலையில் தான் பிறந்து வளர்ந்தும் எந்த நிலையில் தான் வாழ்க்கைப்பட்டிருந்தாலும் பிறந்த வீட்டின் பெருமையையும் தாய்மாமன் சிறப்பையும் எப்பொழுதும் உயர்வாகவே பாவித்துப் பாடுவது தாய்மார்களின் இயல்பான போக்கு.

கப்ப பறக்குதய்யா எங்க ராசாவுக்கு

கருமஞ்ச செய்த கப்ப

இன்னும் பறக்கும் தம்பிக்கு

இரும்புனால செய்த கப்ப

காட்டிலே தொட்டிக்கட்டி தம்பிக்கு

கண்நகைய போட்டாட்டி

ஆட்டுங்க தாதியெல்லாம் தம்பி

அரிச்சந்திரன் கண்ணுறங்க

இரும்பாலே தொட்டியாம் எங்க ராசனுக்கு

இழுத்தாட்ட தாதிகளாம்

பொன்னாலே தொட்டியாம் எங்க ராசனுக்கு

போட்டாட்ட தாதிகளாம்

தொட்டில் புடிச்சாட்ட என்னைய்யாவுக்கு

தோழிமார் வந்து நிக்க

கம்பி புடிச்சாட்ட எங்க ராசனுக்கு

கள்ள மக்க வந்து நிக்க (களஆய்வாளர் - ராஜ்குமார், பாடல் - திருமதி முனியம்மாள், வயது 80, பெரிய கொக்கூர், குத்தால ஒன்றியம்)

இப்பாடலின் வாழ்வியல் செய்தியாக சொல்லப்படுவது யாதெனில் அன்றாடம் கூலி வேலைக்குச் செல்லும் பெண்கள், காட்டுப்பகுதியில் கழனி வேலையோ மண்வெட்டு வேலையோ எதுவாக இருந்தாலும் அதைச் செய்யும் போது தங்களின் சேலையைக் கொண்டு தொட்டில் கட்டிப் பிள்ளையைத் தாலாட்டுவது வழக்கம் என்ற உண்மை இதன்மூலம் சுட்டப்படுகிறது. தான் வறுமை நிலையில் இருந்தாலும் அந்த வறுமையின் சோகம் பிள்ளையைப் பாதித்துவிடக்கூடாது என்ற நம்பிக்கையைப் பிள்ளைக்கு ஊட்டுவதாக இப்பாடல் அமைகிறது,

தங்கச்சிமிழ் கடஞ்சி
தண்ணிப் படாம சேத்து
வெள்ளிச் சிமிழ் கடஞ்சி
வெயில்படாம சேத்து
பொன்னுக்குச் சிமிழ் கடஞ்சி
புனுகுபடாம சேத்து
தங்கத்தால ஊசிகொண்டு
தரத்திலொரு மையுமிட்டு
பொன்னாலே ஊசிக்கொண்டு
மேப்புருவம் மையுமிட்டு
பட்டெடுத்துத் தொட்டிக்கட்டி
பவுனுரைத்துத் பொட்டுமிட்டு
தொட்டியிலே அட்டனக்காலிட்டு

தூங்குறது யார் மகனோ (களஆய்வாளர் - ராஜ்குமார், பாடல் - திருமதி லட்சுமி ராஜகோபால், வயது 55, தேரமுந்தூர், குத்தாலம் ஒன்றியம்)

இப்பாடலை உற்றுநோக்குங்கால் பொருளாதாரத்திலும் வாழ்க்கை முறையிலும் உறவு முறையிலும் வளமான வாழ்க்கையை அக்குழந்தைப் பெற்றிருப்பது அறிய முடியும். உள்ள உணர்வுகள்தான் பாடலாக வெளிப்பட்டு நிற்கிறது.

மேலே சொல்லப்பட்ட வசதியோ குடும்ப உறவோ வளமான வாழ்வோ அமையப்பெறாத நிலையில் இன்னொரு தாய்ப்பாடும் தாலாட்டைக் கேளுங்கள்

என் வயிறு தேடி ஏன் பிறந்தாய் மகனே
ஆராரோ ஆரிவரோ ஆராரோ ஆரிவரோ
ஆளப்பிறந்தவனோ அரசாள வந்தவனோ
நீள வரும் வழியில் நேரில் எனைக்கண்டாயோ
முத்துச்சிரிப்பழகா முல்லைப்பூ பல்லழகா
வெத்துக்குடிசையிலே வெளையாட வந்தாயோ
ஏழக்குடிசையிலே ஈரத்தரமேலே
தாழம்பாய்ப்போட்டு தவழ்ந்தாட வந்தாயோ
தரையெல்லாம் மேடுபள்ளம் நீ
தவழ்ந்தால் உறுத்தாதோ
பளிங்கு அரண்மனையாம் பவளத்தூண் மாளிகையாம்
பணக்காரன் வீடிருக்க பஞ்சை இடம் வந்ததுமேன்
பச்சரிசி சோளம் பாதிநாளு பட்டினிதான்
பசும்பாலு குடுத்து உன் பசிதீர்க்கப் பாத்தாலும்

பருத்திவெத இல்லையடா பசுபாலு தரல்லையடா
ஆட்டுப்பாலு ஊட்டியுன்ன ஆதரிக்க பாத்தாலும்
ஆடு கடிக்கும் மரங்கள் அத்தனையும் மொட்டையடா
நெல்ல பதுக்கி வச்ச நெட்டுரம் பண்ணிடுவான்
கொல்லைவழி போகாம குடிச வழி வந்தாயோ
தொட்டா பிசுக்கு ஒட்டும் துணிமூட்ட தையலிட்டு
தொட்டிக்கட்டித் தாலாட்டத் தூக்கந்தான் வருமோடா
கதிரறுக்கும் நேரத்துல கட்டியுன்னத் தோளிலிட்டால்
மதியத்து வெயிலிலே மயக்கந்தான் வாராதோ
ஏழக் குடிசையிலே ஏன் பிறந்தாய் செல்லமுத்தே
எத்தனையோ சீமாட்டி ஏங்கித்தவங்கிடக்க
என் வயிறுதான் தேடி ஏன் பிறந்தாய் செல்லமுத்தே (களஆய்வாளர் - ராஜ்குமார், பாடல்
- அமுதா, வயது 40, கோவங்குடி, மயிலாடுதுறை ஒன்றியம்)

இதுவும் தாலாட்டுதான். இரண்டின் பாடுபொருளும் வேறுபடும் நிலையைக் கண்கூடாக உணரமுடிகிறது.

குரலெடுத்துப்பாடும் இத்தாலாட்டின் பொருளை உணரும் தகுதி குழந்தைக்கு இருக்கப்போவதுமில்லை. குழந்தையின் உறக்கத்திற்கு தேவை ஓர் இனிய இசை. அவ்வாறு இருக்கையில் இத்தாலாட்டு இப்படிப்பட்ட பொருண்மையில் பாடப்படுவதற்கான காரணம் எதுவென்று ஆராயுமிடத்து தாயின் உள்ள உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தும் ஒரு காரணியாக தாலாட்டு விளங்குகிறது. மணமான பெண் தான் எத்தகைய வாழ்க்கை வாழ்கிறாள் என்பதை அவள்பாடும் பாடலில் வெளிப்படும் பொருளிலிருந்து அறிந்துகொள்ள முடிகிறது.

ஒரு திரைப்பாட்டு ஒப்புக்குச் சொன்னேன் ஆராரோ

ஊமைக்கு சொந்தம் யார் யாரோ (களஆய்வாளர் - ராஜ்குமார், பாடல் - அமுதா, வயது 40, கோவங்குடி, மயிலாடுதுறை ஒன்றியம்)

ஆக, அழகைப் போக்கி நித்திரை கொள்ள செய்வதுதான் தாலாட்டின் முதன்மையான நோக்கம் என்றாலும் அதனை உளவியல் அடிப்படையிலும் ஆய்வியல் அடிப்படையிலும் நோக்குகையில்

1. சமூகம்
2. கல்வி
3. பொருளாதாரம்
4. குடும்பநிலை
5. வாழ்வாதாரம்
6. உறவுச்சிக்கல்

என்பன தாலாட்டுப் பாடலின் பாடுபொருளைத் தீர்மானிக்கின்றன என்ற உண்மையை நாம் அத்துணை எளிதில் புறந்தள்ளி கடந்துவிட முடியாது. தாலாட்டுப்பாடல் குறித்த இம்முனைவர் பட்ட ஆய்வுக்காக மயிலாடுதுறையின் மாவட்டத்தின் அனைத்துப் பகுதிகளுக்குச் சென்றபோது மேற்சொன்ன காரணிகள் புலனாகின்றன.

தாலாட்டும் உறவுமுறைச் சிக்கல்களும்

குழந்தையின் தாய், பாட்டி, அத்தை, சகோதரி, செவிலி முதலியோர் தாலாட்டினைப் பாடுவர். மற்றோர் பாடுவதில் எள்ளல், நகை, உயர்வு போன்றவை மேலோங்கி இருக்கும்.

ஆனால் தாய் பாடும் தாலாட்டில்தான் உயர்வு மட்டுமின்றி உண்மையான நிலைப்பாடு வெளிப்பாட்டு நிற்கும்.

வெள்ள வேட்டி வெளுத்துக்கட்டும்

வெள்ளாழரோ உங்க மாமன்

கந்த வேட்டிக் கசக்கிக் கட்டும்

கசநாறியோ உங்களப்பன்

பச்ச இலுப்ப வெட்டி

பால்வடிய தொட்டிலிட்டு

தொட்டிலிட்ட அம்மான

பட்டினியா விட்டாரோ (களஆய்வாளர் - ராஜ்குமார், பாடல் - திருமதி கமலாதேவி

ராஜ்குமார், வயது 41, குத்தாலம் நகரம்)

இந்தப்பாடலை அத்தையோ சகோதரியோ செவிலியோ பாட வாய்ப்பில்லை. தாய்வழிப் பாட்டி பாடுவதாய் இப்பாடல் அமைகிறது. எவ்வளவு சீர் செய்து வந்தும் தன்மகன் வெறுங்கையோடு அனுப்பப்படும் நிலைக்கு குழந்தையின் தகப்பனான மருமகனின் கஞ்சத்தனமே காரணம் என்பதை வெளிப்படுத்தும் வண்ணம் தாய் வழிப்பாட்டி பாடுகிறாள்.

சட்டமேலே சட்டப்போட்டு உங்களப்பன்

சரிக சட்ட மேல போட்டு

தலைச்சவரம் பண்ணிக்கிட்டு உங்களப்பன்

தலைப்பாவும் வச்சிக்கிட்டு

நெல்லிக்குப்பம் போறதுக்கு உங்களப்பன்

நெற்றியிலே பொட்டுவச்சு

புதுக்கோட்ட போறதுக்கு உங்களப்பன்

புருவமெல்லாம் மையெழுதி

கோயம்புத்தூர் போறதுக்கு உங்களப்பன்

குடை கையி லேபிடித்து

பாதம் ரெண்டும் நோகாம உங்களப்பன்

பாதக்குறடும் போட்டுக்கிட்டு

சாரட்டு வண்டிக்கட்டி உங்களப்பன்

சலங்கப்போட்ட மாடுகட்டி

சாதிப் பிராமணன் போல் உங்களப்பன்

சல்லாபமா உட்காந்து

கோயம்புத்தூர் போனாரு உங்களப்பன்

கோழிக்கூவும் நேரத்துல (களஆய்வாளர் - ராஜ்குமார், பாடல் - திருமதி பாக்கியம்

சவேரியார், வயது 65, காத்தான் சாவடி, தரங்கம்பாடி வட்டம்)

இப்பாடல் தந்தை வழிப் பாட்டி பாடுவதாய் அமைகிறது. முந்தையப் பாடலில் தன் மகனின் சிறப்புக்குறித்தும் மருமகனின் கஞ்சத்தனம் குறித்தும் தாய் வழிப்பாட்டி பாடிய நிலையில் இப்பாடல் குறை சொல்லும் அளவுக்கெல்லாம் என் மகன் கஞ்சன் அல்ல என்பதை தாய் வழி பாட்டிக்கு உணர்த்தும் வண்ணம் தந்தை வழி பாட்டி பாடுவதாய் அமைகிறது.

தாமரையின் நூலெடுத்து

தனிப்பசுவின் நெய்யுருக்கி

போட்டாரே நெய்விளக்கு உங்களப்பா

புத்திரனே வேணுமுன்னு (களஆய்வாளர் - ராஜ்குமார், பாடல் - திருமதி மாரியம்மாள் கருப்பையன், வயது 80, தேரமுந்தூர், குத்தாலம் ஒன்றியம்)

இப்பாடல் குழந்தை வரம் வேண்டி தந்தை நேர்ந்துகொண்ட வேண்டல் கடனை முன்னை நினைவூட்டி தாய்ப் பாடுவதாய் அமைகிறது. மகப்பேறு தள்ளிப்போகும் நேரத்தில் உறவுகளே பெண்ணுக்கு துணையாகவும் ஆறுதலாகவும் இருந்திடல் வேண்டும். குறிப்பாக கணவன். எல்லா பெண்களுக்கும் இதுபோன்று அமைந்துவிடுவதில்லை. அப்படி அமையப்பெற்ற பெண் கொடுத்து வைத்தவளே. முன்னை நினைவூட்டி இத்தாய்ப்பாடும் பாட்டில் இருந்து அவள் கணவனின் அரவணைப்புக்கு உள்ளானவள் என்பது தெரிகிறது.

காட்ட கலைச்சு

காடுநனைய ஏவலிட்டு

வேட்டைக்குப் போய் வருவார்

வீரமுள்ள உன்மாமன்

பன்றி படுமோ

பதினெட்டு மான்படுமோ

சிங்கம் படுமோ கண்ணே உன்

சின்னம்மான் வேட்டையிலே (களஆய்வாளர் - ராஜ்குமார், பாடல் - திருமதி

காளியம்மாள் தங்கையன், வயது 70, செங்குடி, குத்தாலம் ஒன்றியம்)

தாய்மாமனின் வீரம் தீரம் குறித்து தாய் பாடுவதாக இப்பாடல் அமைகிறது. தன் சகோதர உறவுகளின் வீர தீரத்தை தன் குழந்தைக்குச் சொல்வதுபோல் தான் வாழ்க்கைப்பட்டு வந்த குடும்பத்தார்க்கு குறிப்பால் உணர்த்துகிறாள் தாய்.

இப்படி வீரம் தீரமிக்க குலத்தில் பிறந்துவந்த தாய்தான் தான் வாழ்க்கைப்பட்டு வந்த இடத்தில் கணவன் தன்னை அல்லாது வரைவு மகளிரோடு கொண்டுள்ள பரத்தமை ஒழுக்கம் குறித்து மனம் வெதும்புகிறாள். இதனை கணவனிடமோ அல்லது கணவன் சார்ந்த உறவினரிடமோ நேரிடையாகக் கூறினால் சண்டை வந்து பிரிவு வந்துவிடுமோ என அச்சப்படும் தாய் கணவனின் பரத்தமை நெறியைக் கண்ணீரோடும் இயலாமையோடும் தன் குழந்தையிடம் கூறுவதாகவும் தன் பிள்ளை அதுபோல பிற்காலத்தில் நடந்துகொள்ள கூடாது என்ற எச்சரிக்கை உணர்வோடும் இப்படி பாடுகிறாள்.

மாமன் வீடு இருக்குதுன்னு எங்கப்பா நீ

மாசம் வழி போகாதைய்யா

மாமன் மவ பாத்தாலுன்னா எங்க செல்லமே

கையி மோதிரத்த மாத்திடுவா

அத்தைவீடு இருக்குதுன்னு எங்க தங்கமே நீ

நித்தம் வழி போகாதைய்யா உன்

அத்தமவ பாத்தாலுன்னா எங்க தங்கமே

மடி வெத்தலைய மாத்திடுவா (களஆய்வாளர் - ராஜ்குமார், பாடல் - திருமதி இராதா

சண்முகம் 65 - கீழையூர், செம்பனார்கோவில் ஒன்றியம்)

என்று தன் கணவனைப்போல பிள்ளைத் தறிக்கெட்டவனாய் இருந்துவிடக்கூடாது என்ற இயல்பான கவலையில் எச்சரிக்கும் தாய் பரத்தமை ஒழுக்கம் கொண்டுள்ள தன் கணவனைப் பற்றி பிள்ளையிடம் இப்படி பாடுகிறாள்.

தங்கத்தால பேனாவாம் எங்கண்ணே

உங்கப்பாவுக்கு தாசிவீடு தண்ணித்தொற

தாசிக்குன்னு அழிக்கும் காசு என் செல்லமே
நம்ம ஒரு தங்க மாடிக் கட்டலாம்டா
தாசி எப்போ சாவுவாளோ எங்கய்யனே
உங்கப்பா எப்போ வுடு வந்து சேருவாரோ
வெள்ளியில பேனாவாம் எங்கப்பா
உங்கப்பாவுக்கு வேசி வுடு தண்ணித்தொற
வேசிக்குன்னு அழிக்கும் காசு எங்கய்யா
நம்ம ஒரு வெள்ளிவூடு கட்டலாம்டா
வேசி எப்போ சாவுவாளோ எங்கண்ணே
உங்கப்பா எப்போ வுடு வந்து சேருவாரோ (களஆய்வாளர் - ராஜ்குமார், பாடல் -
திருமதி ராதா சண்முகம், வயது 65, கீழையூர், செம்பனார்கோவில் ஒன்றியம்)

உரிமை இருந்தும் அதை வீட்டுக்கும் மாமன் வீட்டுக்கும் அடிக்கடி போகாதே என்று பிள்ளையை அறிவுறுத்தி நல்வழிப்படுத்தப் பாடும் தாய், தன் கணவனிடத்தில் அவனின் கூடா ஒழுக்கத்தை நேரிடையே சொல்ல முடியாத மனநிலையையும் இதற்குக்காரணமான வரைவு மகளிர் மீது அறச்சீற்றங்கொண்டவளாக பெண்ணின் மனநிலையையும் உணர்த்தும் வண்ணம் இப்பாடல் பாடப்படுகிறது. அறச்சீற்றத்தோடு தாய் வடிக்கும் இப்பாடல் கணவனிடமிருந்து உடலியல், பொருளியல், இல்லறவியல் சார்ந்த தேவைகள் வேறொரு இடத்தில் மீறப்படுகிறது என்பதையும் தாண்டி பிள்ளையை நல்வழிப்படுத்த வேண்டிய கணவன் இப்படி தரிக்கெட்டவளாக உள்ளானே என்பதும், நம்பி மணமுடித்து வைத்த பெற்றோரும் உறவினரும் தன்னைக்குறித்தும் தன் கணவனைக்குறித்தும் கணவனின் குடும்பத்தார் குறித்தும் தவறாக எண்ணி விடுவார்களோ என்ற கவலையும் கொண்டவளாய் தாய் விளங்குகிறாள். ஆழங்காண முடியாத தாய்மை அன்பின் ஊற்றுக்கண்ணாய் பொங்கி பிரவாகமெடுத்து பரம்பரை பரம்பரையாகப் பாடப்பட்டு, தான் பயணிக்கும் வழியிலெல்லாம் பல இலக்கியங்களைத் தோற்றுவித்தும் நாட்டுப்புறப் பாடல்களில் எழுத்திலக்கியம் என்னும் தகுதிபெற்று தமிழர்களின் வாழ்க்கை முறைக்கான வரலாற்று ஆவனம் என்று சொல்லும் தகுதிக்குரியதாய் தாலாட்டு காலந்தோறும் பயணித்து வந்துள்ளது. சமூகத்திற்குச் சமூகம் பாடப்படும் தாலாட்டில் சிறுசிறு மாற்றங்களும் சமுதாய வாழ்க்கை முறைகளையும் தொழில்முறைகளையும் பதிவு செய்வதாகவும் அமைந்துள்ளது. தாய் மகிழ்ச்சியுறும்போதும் உவகைக்கொள்ளும்போதும் குழந்தையின் முகமே அவளுக்கான ஒரே புகலிடம். இப்படியாக குழந்தையின் அழகையைப் போக்கவும் மகிழ்விக்கவும் பாடத்தொடங்கிய தாலாட்டு பின்னர் தாய்மை உலகின் உள்ளுணர்வுகளை வெளிப்படுத்தும் காரணியாகவும் வளர்ச்சி நிலைப்பெற்றுள்ளது.

தாலாட்டுப்பாடல்கள் எழுந்த காலந்தொடங்கி இருபதாம் நூற்றாண்டின் நிறவுப்பகுதி வரை வளர்ச்சியடைந்த நிலையில்தான் இருந்தது. பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் அச்சு ஊடகங்களின் வருகையும் அதன் வளர்ச்சியும் தாலாட்டுப்பாடல்கள் எழுத்துருவாக்கம் செய்யப்பட்டுப் பரவலாக்கப்படுதற்கு காரணமாக அமைந்தது. இருபதாம் நூற்றாண்டின் மிகப்பெரிய புரட்சியான அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் இருபத்தியோராம் நூற்றாண்டில் சமுதாய வாழ்க்கை முறைகளில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இம்மாற்றங்களே மரபுவழிப்பட்ட தமிழர் கலைகள் பெரும் வீழ்ச்சியடையவும் காரணமாகியிருக்கிறது. தாலாட்டுப்பாடல்களின் இன்றைய நிலைக்குறித்த ஆய்வுக்காக நாம் செல்லும் இடங்களிலெல்லாம் சினிமா தன் கோர நாக்கை நீட்டித் தாலாட்டின் குரல்வளையை நெறிக்கியிருக்கிறது. அத்தோடு தொலைக்காட்சியும் செல்போன்களும் தாலாட்டை

அழித்தொழிக்கும் முயற்சியில் சினிமாவோடு இணைந்து அசுரப்பலம் காட்டுகிறது. படிச்சவன் பாட்டக்கெடுத்தான் என்ற பழமொழிக்கேற்ப தாலாட்டின் வீழ்ச்சிக்கு கற்றவர்களின் புறக்கணிப்பே முதன்மையான காரணங்களாக சொல்ல இடமிருக்கிறது. தாலாட்டுவதை நாகரிகக்குறைச்சலாகப் பார்க்கின்ற போக்கு கற்றோர்கள் மத்தியிலும் வசதி படைத்தோர் மத்தியிலும் காணப்படுகிறது. படித்து பட்டம் பெற்ற தாய்மார்கள் பெருமளவும் யாரும் தாலாட்டாத நிலையை கண்கூட உணரமுடிகிறது. நகர்ப்புற வாழ்க்கை முறையும் கற்றவர் என்ற மனநிலையும் தாலாட்டை விரும்பாத நிலையை நகர்ப்புறத்தில் காணமுடிகிறது. கிராமப்புறங்களிலும் நகர்ப்புற வாழ்க்கை முறையின் தாக்கத்தை, அதன் வேலையைத் தொலைக்காட்சியும் அலைப்பேசியும் செய்துகொண்டிருக்கிறது.

தாலாட்டுப்பாடல்களின் இன்றைய நிலை:

தாலாட்டு இன்றைய நிலையில் பாடப்படாமையான காரணங்களாக அறியப்படுவதாவது,

1. கல்வியும் பொருளாதாரமும்
2. கூட்டுக்குடும்ப வாழ்க்கை முறையின் வீழ்ச்சி
3. வேலைவாய்ப்பும் எந்திரத்தனமான சுழற்சி முறையும்
4. பெண்களின் சுதந்திரமான வாழ்க்கைமுறை
5. தொலைக்காட்சி சினிமா அலைப்பேசி உள்ளிட்ட சமூக ஊடகங்கள்
6. வெட்கப்படுதல்
7. மரபுவழி வந்த கலைகள் மீது ஆர்வமின்மை
8. மரபுவழி வந்த வழிபாட்டு முறைகளை விட்டு வேறு மார்க்கங்கள் தேடிச்சென்றது
9. மேனாட்டு நாரிகத்தாக்கம்
10. குழந்தை வளர்ப்பு முறையில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள்

உள்ளிட்டக் காரணங்களை அறிய முடிகிறது.

எந்திரத்தனமான வாழ்க்கை முறையில் ஆர அமர உட்கார்ந்து தாலாட்டும் வாய்ப்பு முற்றிலும் அற்றுப்போகும் நிலையில் உள்ளது. பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கு வழங்கப்படும் முக்கியத்துவம் பிள்ளை வளர்ப்பிற்கு வழங்கப்படவில்லை. எல்லாவற்றையும் விலைகொடுத்து வாங்கிவிடலாம் என்ற மனோநிலையை இக்காலப் பெற்றோர்கள் கொண்டுள்ளனர். இவர்கள் தாலாட்டுக்குப் பதில் செல்போனின் எந்திரக்கூவலை ஒலிப்பரப்புகிறார்கள். தாயின் வாய்மொழிக்கேட்டு வளரும் பிள்ளைகளைவிட தொலைக்காட்சியின் தந்திரச் சடங்குகளைப் பார்த்தும் கேட்டும் வளரும் நிலைக்கு பிள்ளைகள் நகர்த்தப்பட்டுள்ளனர்.

தாலாட்டு அருகி வருவதற்கான காரணங்கள்

தனிக்குடும்ப வாழ்க்கை முறையும் ஆணுக்கு நிகரான கல்வி அறிவும் தொழில்நிலையும் பொருளாதாரமும் ஆணாதீக்க நிலையிலிருந்து பெண்ணை விடுதலைப்பெற செய்துள்ளது வரவேற்கத்தக்கதுதான். இந்த நிலைப்பாடுதான் ஒருபுறம் தாலாட்டுப்பாடலின் சரிவுக்கு குறிப்பிட்ட அளவிற்கான பங்கை செய்துள்ளது. முன்னோர் மரபுவழிப்பட்ட வழிபாட்டு முறையில் இருந்து விலகி புதிய மார்க்கத்தை மாற்றிக்கொண்டதும் ஒரு காரணமாக அறியமுடிகிறது. எந்தத் தாய்மார்கள் தாலாட்டு என்னும் ஒரு வரலாற்று ஆவனத்தைத் தலைமுறை தலைமுறையாக கொண்டு வந்தார்களோ அதே வழியில் வந்த தாய்மார்கள்தான் அதன் வீழ்ச்சி நிலைக்கும் வித்திடுகிறார்கள்.

முடிவுரை

மனித இனம் பேசப்பட்ட காலந்தொடங்கியபோதே தோன்றிய தாலாட்டு பதினைந்தாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் சிற்றிலக்கியம் என்னும் நிலையை அடைந்தது. இருபதாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த புலவர்களான கவிமணி தேசிக விநாயகம், நாமக்கல் கவிஞர் இராமலிங்கம், பாரதிதாசன், கண்ணதாசன், வாணிதாசன் முதலானவர்களும் தாலாட்டுப்பாடல்களைப் பாடியுள்ளனர். இவ்வாறாக கவிஞர்கள் எழுதியுள்ள பாடல்கள் கிடைத்து இருக்கின்றன. ஆனால் பாடப்படாமலும் புறக்கணிப்புச் செய்யப்பட்டும் வரும் தாலாட்டுப்பாடலைத் தாயின் எண்ணத்தில் கிளர்ந்தெழுச் செய்து அதனை வெளிக்கொணரச் செய்வதே இந்நூற்றாண்டில் தமிழின் வளர்ச்சிக்கு நாம் செய்யும் சிறு பணியாகும், அதுவே சிறந்த பணியாகும். குழந்தைக்குத் தாலாட்டோடு சமுதாய வாழ்க்கை முறைகளைக்காட்டும் வரலாற்றுக் கண்ணாடியாகவும் தாலாட்டுப்பாடல்களை வளர்த்த தாய்மார்கள் என்றும் நன்றிக்கும் வாழ்த்துக்கும் உரியவர்கள். சங்கத்தமிழின் அகநானூற்றைத் தொடர்ந்து பின்னர் வந்த இலக்கியங்களும் தாலாட்டைப் பதிவு செய்துள்ளன. பாடல் தலைவனையும் கடவுளையும் தாலாட்டு என்னும் இலக்கிய வடிவத்தில் நின்று போற்றியமை வழி இவ்விலக்கியம் பெற்ற இடம் காணக்கிடைக்கின்றது. மயிலாடுதுறை மண் சார் பாடல்கள் மக்கள் வாழ்வியலை தெள்ளிதின் விளக்கி நிற்கின்றது. மயிலாடுதுறை ஒருங்கிணைந்த தஞ்சை மாவட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும். இம்மாவட்டப் பாடல்கள் மக்கள் அகச்சூழலை தெளிவாக விளக்கி நிற்கின்றது. ஒடுக்கப்பட்டோர் நிலையை விளக்கும் பாடல்கள், ஒடுக்கப்பட்டோருக்கும் மேல் நிலையில் இருப்போரின் உயர்வு நிலைகள் இரண்டின் இடைவெளியைப் பாடுகின்றது. வருமையின் ஆழத்தையும் அதை விரட்டும் வழியைத் தேடி அலையும் மனதையும் வெளிப்படுத்துகின்றது. உறவி முறைகளின் ஆழத்தையும் அதன் இயைபையும் விளக்குகின்றன. ஒடுக்கப்பட்டோரின் நிலையில் உள்ள உறவுமுறைச் சிக்கல், கணவன் மனைவி இடையில் நிகழும் வருமைப்போர், தேவைகள், பண்பார்ந்த செயல்கள் இவைகளைச் சுட்டுக்காட்டுகின்றன.

குறிப்புகள்

- [1] பாலசுப்ரமணியன், கு. வெ. அகநானூறு. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2007.
- [2] கோவேந்தன், த. பாரதிதாசன் தாலாட்டுப் பாடல்கள். கவிஞர் கழகம் வெளியீடு, முதல் பதிப்பு, ஆர்க்காடு-8, 2000.
- [3] சக்திவேல், சு. நாட்டுப்புற இயல் ஆய்வு. மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை, 2006.
- [4] சண்முகசுந்தரம், சு. நாட்டுப்புறவியல். காவ்யா வெளியீடு, முதல் பதிப்பு, சென்னை, 1950.
- [5] சுப்பிரமணியன், பா .ரா. தாலாட்டுப்பாடல்கள் தோற்றத்திற்கான காரணங்கள் மற்றும் வகைப்பாடுகள். நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், முதல் வெளியீடு, சென்னை, 1981.
- [6] சுப்பையா சேர்வை, கரு. குழந்தைகள் தாலாட்டு. கீழ்வெளி வீதி நாடார் பிரஸ், மதுரை, 1930.
- [7] தஞ்சாவூர் மாவட்டம். நாட்டுப்புற ஆய்வு. தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர், 1994.
- [8] நாகம்மை, சு. செட்டி நாட்டுத் தாலாட்டுப் பாடல்கள். நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை.
- [9] பிள்ளை, கே .கே. தமிழக வரலாறு :மக்களும் பண்பாடும். உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், முதல் பதிப்பு, சென்னை, 2002.
- [10] முத்தழகி, க., முனைவர் .“தாலாட்டுப் பாடல்கள் சிறப்பு.” ஆய்த எழுத்து, தமிழியல் ஆய்விதழ், மலர் 4, இதழ் 1, ஜனவரி 2016.
- [11] ராஜ்குமார். கள ஆய்வுப்பாடல்கள் (மயிலாடுதுறை மாவட்டம்): கள ஆய்வில் பெறப்பட்ட பாடல்களின் தொகுப்பு.

- [12] வானமாமலை, நா., டாக்டர் (தொ.ஆ.). நாட்டுப்புறப்பாடல்கள் வகைப்பாடு (தெய்வங்கள் முதல் ஒப்பாரி வரை பத்து வகைப்பாடுகள்). நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், முதல் பதிப்பு, சென்னை, 1964.
- [13] வெள்ளை வாரணன், க. தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம். பதிப்புத்துறை, காமராசர் பல்கலைக்கழகம், முதல் பதிப்பு, 1983.
- [14] வேருக்கு நீர்வார்த்தவர்கள். தினமணி, தமிழ்மணி, 30 அக்டோபர் 2011.

References

- [1] Balasubramanian, Ku. Ve. *Agananuru*. New Century Book House, Chennai, 2007.
- [2] Kovendan, Tha. *Bharathidasan Thaalattu Paadalgal*. Kavignar Kazhagam Veliyidu, 1st ed., Arcot-8, 2000.
- [3] Sakthivel, Su. *Nattuppura Iyal Aayvu*. Manivasagar Pathippagam, Chennai, 2006.
- [4] Shanmugasundaram, Su. *Nattuppuraviyal*. Kavya Veliyeedu, 1st ed., Chennai, 1950.
- [5] Subramanian, Pa. Ra. *Thaalattu Paadalgal Thotrathirkana Karanangal Matrum Vagaippadugal*. New Century Book House, 1st ed., Chennai, 1981.
- [6] Subbaiya Servai, Karu. *Kulanthaigal Thaalattu*. Keelaveli Veedhi Nadar Press, Madurai, 1930.
- [7] Thanjavur Mavattam. *Nattuppura Aayvu*. Pathippu Thurai, Tamil University, Thanjavur.
- [8] Nagammai, Su. *Chetti Naattu Thaalattu Paadalgal*. New Century Book House, Chennai.
- [9] Pillai, K. K. *Tamilaga Varalaru: Makkalum Panpaadum*. Ulaga Tamil Araichi Niruvanam, 1st ed., Chennai, 2002.
- [10] Muthazhagi, Ka., Munaiyavar. "Thaalattu Paadalgal Sirappu." *Aaytha Ezhuthu, Tamiliyal Aayvithazh*, Vol. 4, Issue 1, Jan. 2016.
- [11] Rajkumar. *Kala Aayvu Paadalgal (Mayiladuthurai Mavattam): Kala Aayvil Perappatta Paadalgalin Thoguppu*.
- [12] Vanamamalai, Na., Dr. (Ed.). *Nattuppura Paadalgal Vagaippadu (Deivangal Mudhal Oppaari Varai Paththu Vagaippadugal)*. New Century Book House Chennai, 1964.
- [13] Vellai Vaaranan, Ka. *Tolkappiyam Puraththinaiyiyal Uraivalam*. Pathippu Thurai, Kamarajar University, 1st ed., 1983.
- [14] *Verukku Neer Vaarthhavargal*. *Dinamani*, Tamilmani, 30 Oct. 2011.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.